

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

A Materialidade na Arquitetura de Eduardo de Almeida: Biblioteca Brasiliana – 2000/2013

Leandro Rahmeier Marquetto

Arquiteto e Urbanista, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU – UniRitter), em associação com a Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Rua Júlio F. Born, 290, Lajeado – 51 84316361 – leandro.marquetto@gmail.com

Jânerson Figueira Coelho

Arquiteto e Urbanista, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU – UniRitter), em associação com a Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Rua Sálvio Soares, 150, apt. 413. Bairro Nonoai – Porto alegre. E-mail: janersonfc@gmail.com. Fone: (51) 93566766

A Materialidade na Arquitetura de Eduardo de Almeida: Biblioteca Brasileira – 2000/2013

Resumo

O presente artigo pretende apresentar a Biblioteca Brasileira, projetada por Eduardo de Almeida, arquiteto pertencente à segunda geração de arquitetos modernos, profundo conhecedor das técnicas construtivas utilizadas em sua arquitetura e suas relações com a solução formal de cada projeto, utilizando inovações com extrema sensibilidade e precisão. O prédio da Biblioteca Brasileira da USP é recente, inaugurado no ano de 2013. A edificação foi construída a partir da vontade do advogado e bibliófilo José Mindlin de doar sua coleção de livros à Universidade de São Paulo ainda em meados dos anos dois mil. A Biblioteca Brasileira é na verdade uma edificação destinada a abrigar a biblioteca pessoal de Guita e José Mindlin, o Instituto de Estudos Brasileiros, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo e uma Biblioteca central de obras raras e especiais da USP. De fácil percepção nas obras de Eduardo de Almeida, a adoção de formas elementares e de geometria regular como princípio organizativo, como se vê no projeto da Biblioteca Brasileira, com seus prismas retangulares da IEB, da Biblioteca Guita e José Mindlin, do café, livraria e exposições e o prisma circular do Auditório, é também um princípio de projeto largamente utilizado por Louis Kahn e Mies Van der Rohe, entre outros, em suas obras. Com esquema formal claro e sintético, filiado aos preceitos Miesianos, é apresentado na Biblioteca Brasileira, formas elementares, legíveis em plantas baixas simples e concisas. A busca e estudo de proporções confortáveis ao usuário, estudadas exaustivamente ao longo da obra de Eduardo de Almeida e percebidas na Brasileira, são reflexos da referência à obra de Mies, destacada pela clareza, elementaridade, precisão e transparência. Com um projeto horizontal, que preenche o terreno onde está inserida e mantendo boa parte do espaço no térreo como público, oferecendo acesso e passagem adequados entre as duas vias paralelas ao terreno, a Biblioteca Brasileira apresenta mesma solução a obras icônicas, como o Museu de Arte de São Paulo (1957-68), de Lina Bo Bardi, que apresenta um embasamento, abaixo do nível de acesso predominantemente aberto e público, formando uma praça e eleva os serviços principais, no caso do MASP, espaço de exposições e no caso da Brasileira, acervos e espaços de apoio à leitura. Projetado sobre uma malha modular de um metro e vinte e cinco centímetros, o prisma retangular tem dimensão aproximada de cento e setenta e cinco por quarenta metros e altura aproximada de vinte e dois metros, sendo percebida com clareza esta modulação a partir da estrutura do edifício. Produzido com poucos materiais, basicamente concreto, aço e vidro, há um uso racional para cada um. O concreto, aparente, é utilizado para a estrutura principal (composta por pilares, vigas e lajes) e vedações opacas. O vidro foi utilizado como elemento de vedação transparente, tanto nas laterais quanto na cobertura e o aço, foi utilizado nas circulações verticais e horizontais junto aos mezaninos, na estrutura e vedação da cobertura e como elemento de sombreamento nas faces norte e sul. A Biblioteca Brasileira é, segundo Eduardo de Almeida, a sua obra mais relevante e icônica, e apresenta um extrato do conjunto da obra do arquiteto que, durante décadas, tem apresentado edificações com qualidade, sofisticação e precisão. A arquitetura de Eduardo de Almeida dá continuidade a um determinado segmento da arquitetura moderna brasileira por sua qualidade tectônica e formal constituindo validade na cena contemporânea.

PALAVRAS-CHAVE: Eduardo de Almeida, Arquitetura Moderna, Arquitetura Contemporânea.

Abstract

This article aims to present the Brasiliana Library, designed by Eduardo de Almeida, architect belonging to the second generation of modern architects, deep knowledge of the construction techniques used in its architecture and its relations with the formal solution of each project, using innovations with extreme sensitivity and precision. The USP Brasiliana Library building is new, inaugurated in 2013. The building was built from the will of lawyer and bibliophile José Mindlin to donate his collection of books to the University of São Paulo still in the mid-two thousand. Brasiliana Library is actually a building designed to house the library staff Guita and José Mindlin, the Institute for Brazilian Studies, the Integrated Library System of the University of São Paulo and a central library of rare and special works of the USP. It is evident in the works of Eduardo de Almeida, the adoption of elementary forms and regular geometry as organizing principle, as shown in the Brasiliana Library project, with its rectangular prisms of IEB, the Guita and José Mindlin Library, cafe, bookstore and exhibitions and circular prism of the Auditorium, is also a design principle widely used by Louis Kahn and Mies Van der Rohe, among others, in his works. With clear and synthetic formal scheme, affiliated to the Milesians precepts is presented in Brasiliana Library, elementary forms, readable in simple and concise floorplans. The search for comfortable proportions to the user, thoroughly studied along the Eduardo de Almeida's work and perceived in Brasiliana, are reflections of the reference to the work of Mies, highlighted by the clarity, elementarity, accuracy and transparency. With a horizontal design that fills the terrain where it is located and keeping much of the space on the ground as a public offering adequate access and passage between the two parallel paths to ground, Brasiliana Library presents the same solution of iconic works such as the Museum of art of São Paulo (1957-68), Lina Bo Bardi, which has a basement, below predominantly open and public access level, forming a square and lifts the main services in the case of MASP, exhibition space and in the case Brasiliana, collections and reading support spaces. Designed on a modular mesh of one meter and twenty-five centimeters, the rectangular prism has na approximate size of one hundred seventy-five per forty meters and approximate height of twenty-two meters, being perceived clearly this modulation from the building structure. Produced with few materials, primarily concrete, steel and glass, there is a rational use for each. The exposed concrete is used for the main structure (composed of pillars, beams and slabs) and opaque walls. The glass was used as a transparent sealing element in both sides and cover. The steel was used in the vertical and horizontal passageways along the mezzanine, in the structure and seal cover and shading element of the north and south sides. Brasiliana Library is, according to Eduardo de Almeida, his most important work and iconic, and presents a set of extract of the architect's work that for decades has drawn buildings with quality, sophistication and precision. The Almeida's architecture continues a certain segment of Brazilian modern architecture for its tectonic and formal quality constituting validity in the contemporary scene.

Key words: Eduardo de Almeida, Modern Architecture, Contemporary architecture.

A Materialidade na Arquitetura de Eduardo de Almeida: Biblioteca Brasileira – 2000/2013

1. Introdução

“A sensação de estar na casa ou na obra que seja dele (em referência a Eduardo de Almeida) e não sentir a arquitetura se sobressair, eu acho que tem a ver com as proporções e as medidas que ele usa, não tem nada em excesso, por isso... o arquiteto da medida justa”.

Mariana Tassinari¹

O presente artigo tem como tema, a Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin construída no campus da USP em São Paulo – SP, projetada por Eduardo de Almeida e Rodrigo Mindlin Loeb entre os anos de 2000 a 2011. Trata-se de obra singular em face do retrospecto de obras do arquiteto, mais dedicado a temas recorrentes.

Eduardo de Almeida pertence à segunda geração de arquitetos modernos de São Paulo, sendo profundo conhecedor das técnicas construtivas utilizadas em sua arquitetura e suas relações com a solução formal de cada projeto. Verifica-se ao longo de sua carreira o uso de diferentes técnicas, utilizando inovações com extrema sensibilidade e precisão. “Com um trabalho quieto e discreto, em que oculta um infatigável esforço para atingir resultados inacessíveis à efêmera inspiração” como define ESPALLARGAS GIMENEZ (2006).

Atualmente Eduardo de Almeida é, de certa forma, desconhecido para o público em geral e até para boa parte do meio acadêmico dos arquitetos e pesquisadores brasileiros. Imbronito (2008) comenta que ele é um arquiteto pouco explicado dentro da arquitetura paulista e que apenas recentemente, recebeu maior atenção com publicações e explicações sobre seu trabalho, onde se destaca Piñon, que em 2005 publicou o livro sobre a sua obra, publicação que o promoveu internacionalmente.

Eduardo Luiz Paulo Riesencampf de Almeida formou-se em arquitetura na FAU USP em 1960, dois anos mais tarde, cursou desenho industrial e história da arte e da arquitetura na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de Florença, na Itália. Em 1967, iniciou a docência em desenho industrial e projeto de edificações na mesma FAU USP que o formou.

Com mais de cinquenta anos de atividade, dedicados ao ofício no escritório e à docência, Eduardo de Almeida é conhecido principalmente pelas residências projetadas e construídas ao longo desses anos, aparecendo no cenário nacional com obras “notáveis” apenas recentemente através das obras da Biblioteca Brasileira inserida no campus da USP em São Paulo-SP e da SAP Labs, inserida no campus da Unisinos em São Leopoldo-RS.

Piñon (2005) descreve a arquitetura de Eduardo de Almeida como sendo arriscada, porque mostra como ela é, sem adornos ou insinuações: construção e ordem, como toda grande arquitetura. As

ideias em que se baseia são sensíveis, racionais, sutis e sem ostentação, sendo constantemente aperfeiçoada e desenvolvida.

Shundi (2015) apresenta 240 projetos catalogados ao longo de sua vida profissional, destacando que durante este período, a obra de Almeida passou por diversas fases, recebendo influências ou mudanças em função de parcerias, no entanto é possível identificar a recorrência de estratégias projetuais e garantem unidade e caráter a sua obra, independente do uso, escala ou contexto.

Apesar de uma maior visibilidade apenas com os projetos mais recentes, citados anteriormente, Almeida apresenta arquitetura de exceção desde o início de sua carreira, ainda na primeira década, já realizava o projeto dos Edifícios Gemini I e II (Figura 1), que em 1974 recebera prêmio do IAB SP na categoria de habitação coletiva.

Figura 1 - Fotografia dos Edifícios Gemini
Fonte: <http://arquivoeduardodealmeida.com/>

Além dos edifícios Gemini I e II (1969-70), Piñon (2005) apresenta em seu livro também as residências Tassinari (1964-73), Sigrist (1973-76), Almeida (1974-77) e Define (1976-78), projetadas por Eduardo de Almeida, além do estúdio Almeida (1985-86), escritório do próprio arquiteto. Na casa Define, Piñon (2005) comenta a tectônica da obra afirmando que a construção toma a forma de matéria-prima, na medida em que o material assume disciplina: tudo parece natural, porque o desenvolvimento foi orientado pela precisão e clareza. As soluções adotadas, o

cuidado e o tratamento com os materiais com tal naturalidade que parece não haver outra solução possível destacam a arquitetura de Eduardo de Almeida.

2. Biblioteca Brasileira

O prédio da Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin e Instituto de Estudos Brasileiros – USP (Figura 2) é recente, inaugurado em 2013. A edificação foi construída a partir da vontade do advogado e bibliófilo José Mindlin², de doar sua coleção de livros a Universidade de São Paulo ainda em meados dos anos 2000, com a ideia inicial para a construção de uma biblioteca para abrigar os livros.

A Biblioteca Brasileira é na verdade uma edificação destinada a abrigar a biblioteca pessoal de Guita e José Mindlin, o Instituto de Estudos Brasileiros, o Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo e uma Biblioteca central de obras raras e especiais da USP.

Figura 2 - Fotografia da Biblioteca Brasileira

Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/01-107652/biblioteca-brasiliana-slash-rodrigo-mindlin-loeb-plus-eduardo-de-almeida>

A obra está localizada em região da cidade Universitária da USP, que contém o Instituto de estudos Avançados e o Museu de Artes Contemporâneas a norte e o Departamento de História e Geografia a sul. Ladeado, a oeste pela praça do relógio com a Reitoria na extremidade oposta da praça e a leste a praça professor Jorge Americano. Está implantada sobre um terreno com desnível de cerca de dez metros, paralelo a Av. Prof. Luciano Gualberto pela face sul em cota superior e a Rua da Biblioteca pela face norte em cota inferior, possuindo uma passagem de pedestres que atravessa o bloco, ligando as duas vias. A área onde está implantada a Biblioteca

foi escavada até o nível da rua de cota mais baixa, partindo deste nível o embasamento e estando o térreo numa cota intermediária entre as duas vias.

Figura 3 – Localização da Biblioteca Brasileira na Cidade Universitária da USP.
Fonte: Destaque dos autores sobre foto de satélite Google Maps

Figura 4 – Implantação da Biblioteca Brasileira.
Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/01-107652/biblioteca-brasiliana-slash-rodrgo-mindlin-loeb-plus-eduardo-de-almeida>

Sobre um embasamento de área técnica, quase imperceptível, com formato retangular e duas adições perpendiculares ao sentido longitudinal do prisma, sendo uma circular e outra retangular, a Brasileira abriga, na verdade, quatro blocos distintos, que sob uma cobertura metálica aparentam um partido geral em um único prisma retangular, como podem ser vistos na Figura 5 a seguir.

Figura 5 – Croqui da Biblioteca Brasileira

Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/01-107652/biblioteca-brasiliana-slash-rodrigo-mindlin-loeb-plus-eduardo-de-almeida>

A leste está posicionada a Biblioteca Guita e José Mindlin com dimensões que se aproximam de um formato quadrado. A oeste está o IEB – Instituto de Estudos Brasileiros e o Sistema Integrado de Bibliotecas da USP com formato retangular, mas com uma subtração em toda faixa central no sentido leste - oeste, configurando um vazio. As duas adições ficam na região central do grande prisma que engloba todo conjunto, estando à adição quadrada, ocupada por café, exposição e livraria, localizada na face sul e a adição circular, ocupada pelo auditório, na face norte.

De fácil percepção nas obras de Eduardo de Almeida, a adoção de formas elementares e de geometria regular como princípio organizativo, como se vê no projeto da Biblioteca Brasileira, com seus prismas retangulares da IEB, da Biblioteca Guita e José Mindlin, do café, livraria e exposições e o prisma circular do Auditório, é também um princípio de projeto largamente utilizado por Louis Kahn³ e Mies Van der Rohe⁴, entre outros, em suas obras.

O esquema formal, claro e sintético, filiado aos preceitos Miesianos⁵, é apresentado na Biblioteca brasileira, através de formas puras, apresentadas em plantas baixas simples e concisas. A busca e estudo de proporções confortáveis ao usuário, estudadas exaustivamente ao longo da obra de Eduardo de Almeida e percebidas na Brasileira, são reflexos da referência à obra de Mies, destacada pela clareza, elementaridade, precisão e transparência.

Com um projeto horizontal, que preenche a área onde está inserida, e mantendo boa parte do espaço no térreo como público, oferecendo acesso e passagem adequados entre as duas vias paralelas ao terreno, a Biblioteca Brasileira apresenta solução similar a outras obras icônicas

como o Museu de Arte de São Paulo (1957-68), de Lina Bo Bardi (Figura 6), que apresenta um embasamento, abaixo do nível de acesso predominantemente aberto e público, formando uma praça e eleva os serviços principais, no caso do MASP, espaço de exposições e no caso da Brasileira, acervos e espaços de apoio à leitura.

Figura 6 – Museu de Arte de São Paulo - MASP (1957-68) – Lina Bo Bardi
Fonte: Acervo pessoal

A Biblioteca Brasileira possui quatro pavimentos, sendo um pavimento técnico, chamado de embasamento, este se encontra praticamente em nível com a Rua da Biblioteca. No pavimento térreo, de acesso principal a edificação, a cota está em nível intermediário entre as cotas das duas vias paralelas ao prédio. Acima há ainda o primeiro e o segundo pavimento a exceção de parte do IEB, que possui três pavimentos de menor pé direito na parte dos acervos inseridos no vazio formado pelo primeiro e segundo pavimentos.

Projetado sobre uma malha modular de um metro e vinte e cinco centímetros o prisma retangular tem dimensão aproximada de cento e setenta e cinco metros por quarenta metros e altura aproximada de vinte e dois metros, sendo percebida com clareza esta modulação a partir da estrutura do edifício, que em partes possui um vão entre pilares de dez por dezoito metros e setenta e cinco centímetros nos pilares que sobem e estruturam a cobertura, em outras, vão de dez por sete metros e cinquenta centímetros e em outras vão entre pilares de dez por cinco metros.

- EMBASAMENTO**
- 1. ESPELHO D'ÁGUA
 - 2. ÁREA TÉCNICA
 - 3. PATIO
 - 4. GALERIA TÉCNICA / CIRCULAÇÃO
 - 5. EXPOSIÇÕES
 - 6. DOGA
 - 7. CONSERVAÇÃO / RESTAURO / DIGITALIZAÇÃO
 - 8. RESERVA TÉCNICA BIBLIOTECA
 - 9. USO MÚLTIPLO
 - 10. APOIO TÉCNICO
 - 11. TRABALHO

- TÉRREO**
- 1. PRAÇA COBERTA
 - 2. AUDITÓRIO
 - 3. LIVRARIA
 - 4. ATRILIM BIBLIOTECA
 - 5. EXPOSIÇÕES LONGA DURAÇÃO
 - 6. LEITURA
 - 7. SAGUÃO IEB
 - 8. CONSULTA
 - 9. ADMINISTRAÇÃO
 - 10. TERRAÇO
 - 11. VAZIO

- PRIMEIRO PAV.**
- 1. VAZIO PRAÇA
 - 2. AUDITÓRIO
 - 3. CAFÉ
 - 4. ACERVO
 - 5. VAZIO
 - 6. CONSULTA
 - 7. GRANDES FORMATOS
 - 8. PESQUISA
 - 9. ACERVO ARTES VISUAIS
 - 10. ACERVO BIBLIOTECA
 - 11. ACERVO ARQUIVO
 - 12. PESQUISA

- SEGUNDO PAV.**
- 1. VAZIO
 - 2. ACERVO LIVROS RAROS
 - 3. ADMINISTRAÇÃO
 - 4. ATIVIDADES DIGITAIS
 - 5. ACERVO ARTES VISUAIS
 - 6. ACERVO BIBLIOTECA
 - 7. ACERVO ARQUIVO

Figura 7 – Plantas Baixas

Fonte: <http://www.archdaily.com.br/01-107652/biblioteca-brasiliana-slash-rodrigo-mindlin-loeb-plus-eduardo-de-almeida>

A postura de Eduardo de Almeida a respeito da escolha dos materiais em seus projetos denota um constante desejo de atualização e pesquisa. Almeida acompanha a evolução dos materiais e as novidades da indústria sempre dirigindo o foco na racionalidade, economicidade, conforto ambiental e no próprio resultado formal que cada solução pode oferecer. No caso da Biblioteca Brasileira (Figura 8), a combinação entre o concreto e o aço, é exemplo de harmonia entre os sistemas mistos e gera uma estrutura que quando pronta, conduz a uma leitura direta do resultado formal do edifício, ficando a cargo dos elementos secundários de fechamento o papel de dar nitidez e refinamento à forma.

Figura 8 – Fotos da praça central

Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/01-107652/biblioteca-brasiliana-slash-rodrigo-mindlin-loeb-plus-eduardo-de-almeida>

O tema da industrialização é central neste projeto, ainda que a estrutura de concreto, moldado in loco – predominante em relação aos demais materiais –, se origine de um processo artesanal de construção, a paginação das fôrmas de visível desenho lógico, como citação aos mestres Kahn e Ando, é revelador de um processo altamente racionalizado. Aspecto que exige destreza e rigor tanto na etapa de projeto como de execução. Os elementos de vedação e sombreamento, condicionados a rigorosa disposição modular, além de imprimir nas fachadas um apuro formal de grande elementarismo, estão vinculados a requerimentos de conforto cruciais a conservação do acervo. Para obter condição satisfatória de conforto com economia de energia, a estratégia elaborada toma partido da ideia de “caixa dentro da caixa” uma vez que os volumes de concreto aparente, de conhecida ineficiência térmica, são envelopados por uma “segunda pele”.

A cobertura em forma de asa tem sua estrutura composta basicamente por treliças metálicas planas sobre as quais são assentadas telhas metálicas opacas com um lanternim de vidro na faixa central. Está posicionada sobre os volumes com ligeiro descolamento, o que, além de sombrear, permite que o ar circule entre a cobertura e os volumes, de modo a retirar o ar aquecido entre eles. Solução similar se dá nas fachadas ventiladas onde empenas arrematam os topos da barra horizontal sem contato com a mesma. Dessas empenas se desenvolve longitudinalmente a pele

de sombreamento das fachadas principais, sendo interrompida apenas pelos prismas excepcionais e pelo recesso da praça coberta (Figura 9). No interior do edifício, a utilização do aço se deu predominantemente nas escadarias, passarelas, mezaninos, elementos que em conjunto com as instalações aparentes, acentua a postura franca com relação aos materiais.

Figura 9 – Foto da fachada norte

Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/01-107652/biblioteca-brasiliana-slash-rodrigo-mindlin-loeb-plus-eduardo-de-almeida>

Apesar de a Biblioteca Brasileira ser constituída de uma paleta reduzida de materiais, possui evidente sintonia. O concreto, dominante, define a forma enquanto o aço e o vidro a arrematam. As chapas perfuradas modulares, em contraponto à densidade do concreto, conferem refinamento e leveza à barra que durante o dia acentua sua natureza prismática e durante a noite se acende revelando seu interior.

3. Conclusão

A Biblioteca Brasileira é, segundo Eduardo de Almeida, a sua obra mais relevante e icônica, e apresenta um extrato do conjunto da obra do arquiteto que, durante décadas, tem apresentado edificações com qualidade, sofisticação e precisão. O esquema formal, que remete aos preceitos miesianos, moderno, se funde com materiais contemporâneos como o concreto aparente de aspecto refinado, o vidro laminado e o aço igualmente refinado dos brises para formar a Biblioteca Brasileira, uma obra singular, moderna e contemporânea ou, como descreve Paulo Mendes da Rocha em entrevista para o documentário Eduardo de Almeida: Arquiteto da medida Justa, “trata-se de uma obra prima, que vai servir de modelo e exemplo desta sabedoria do que se chama a escola paulista”.

A arquitetura de Eduardo de Almeida dá continuidade a um determinado segmento da arquitetura moderna brasileira por sua qualidade tectônica e formal constituindo validade na cena contemporânea.

4. Bibliografia

Luis Espallargas Gimenez, "O melhor detalhe é aquele que não se vê", in "Eduardo de Almeida: arquiteto brasileiro contemporâneo" 1a. ed; Abílio Guerra, Nelson Kon, Isabel Imbronito (orgs); São Paulo: Romano Guerra

Abilio Guerra, "Eduardo de Almeida: arquiteto brasileiro contemporâneo". 1ª Ed. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2006.

Maria Isabel Imbronito, "Procedimento de Projeto com Base em Retículas: estudo de casas de Eduardo de Almeida". 2008, 155 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

_____, "Três edifícios de habitação da Formaespço: Modulares, Gemini e Protótipo". 2003, Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

_____, "Três edifícios de habitação da Formaespço: Modulares, Gemini e Protótipo". In: 5º Seminário DOCOMOMO Brasil, out. 2003, Anais ... São Carlos. 2003.

Cesar Shundi iwamizu. "Eduardo de Almeida: Reflexões sobre estratégias de projeto e ensino". 2015, 545 f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

Tatiane Schilaro Santa Rosa, "Henri Labrouste: Arquitetura entre passado e presente". 2013, Revista Arquiteturismo ano 07, Vitruvius, São Paulo, 2013.

<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/07.074/4727>

Tassinari, Mariana. Entrevista com Mariana Tassinari, produtora do documentário Eduardo de Almeida – Arquiteto da Medida Justa ao programa Arte1, encontrado em <http://arte1.band.uol.com.br/rigor-constutivo/> - visualizado no dia 18/03/2016.

ZONNO, Fabiolo do Valle. O brutalismo como expressão da arte do vivenciado. In X Seminário Docomomo Brasil - Arquitetura Moderna e Internacional: conexões brutalista 1955-75, 2013. Anais... Curitiba, 2013.

<http://www.archdaily.com.br/br/01-107652/biblioteca-brasiliana-slash-rodrigo-mindlin-loeb-plus-eduardo-de-almeida>

5. Notas

¹ Mariana Tassinari, produtora de vídeo, em documentário sobre o filme Eduardo de Almeida: arquiteto da medida justa. Ver: <http://arte1.band.uol.com.br/rigor-construtivo/>

² José e Guita Mindlin eram os proprietários do acervo doado a USP, contendo uma das maiores e mais conceituadas bibliotecas particulares do Brasil, com mais de 17 mil títulos adquiridos.

³ Maria Isabel Imbroni, na Tese, ao apresentar os sistemas de retícula, tanto de Louis Kahn, quanto de Eduardo de Almeida.

⁴ Idem 3.

⁵ Preceitos apresentados por Edson Mahfuz no artigo Ordem, estrutura e perfeição no trópico em arqutextos 057.02. Os três modos de influência da arquitetura de Mies Van der Rohe são: o primeiro é o mimético, onde a aparência geral de algo é imitada por outro; o segundo é a influência pela utilização de uma estrutura formal, que passa de um para outro; e o terceiro é a transferência de um princípio, algo que tem consequências formais, mas que não dita a aparência específica de nenhum elemento do novo objeto.